

Num. 1

Enginyeria biomèdica

PRESENT I FUTUR

Publicació en el marc de l'assignatura "Gestió d'Activitats Científiques"
del grau d'Enginyeria biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

CCS
Centre d'Estudis de Ciència,
Comunicació i Societat

Continguts

Missatge de les editores

04

**Quan la tecnologia té en compte el pacient:
cap a una atenció més humana**

05-09

**Desmontando Mitos: El Verdadero Impacto
de la Ingeniería Biomédica**

10-14

**Cuando el paciente toma la palabra:
tecnología, salud y participación**

15 -20

**Tecnologia i salut: l'impacte real de
l'enginyeria biomèdica**

21-25

Enginyeria biomèdica

PRESENT I FUTUR

Editors

Gema Revuelta

Carolina Llorente

Col·laboradors/es

Álvaro Acosta

Teresa Aguilar

Bruno Andrés

Lluís Badía

Álvaro Borachok

Cèlia Bretones

Ela Burrull

Lucía Calvo

Maria Camprubí

Lola Carcereny

Albert Casajuana

Joan Casamitjana

Oriana A. Castillo

Jennifer Cazorla

Maira Climent

Arnau Company

María Cortés

Mireia Crespí

Marta Dalmau

Berta de Ciurana

Alexaine J. Delacroix

Sofía Díaz

Víctor Domene

Olivia Domingo

Gemma Esteve

Maria Farreny

Anna Gallart

Pau Garriga

Elisa Granadino

Anna Hausman

Sergi Insa

Anna M. Llopart

Blanca C. Marco

Carlos Martín

Elena Polls

Júlia Pons

Albert Puga

David Ribalta

Josep Rubert

Paula Sabatés

Maria Sánchez

Helena Sánchez

Keysha Urgel

Silvia Valls

Anna Víctor

Josep M. Vila

Missatge de les editores

Ens fa molta il·lusió presentar-vos el primer número de *Enginyeria Biomèdica: present i futur*, una revista que neix com a resultat final del treball dels alumnes del curs 2024-2025 en el marc de l'assignatura **Gestió transversal d'activitats científiques** del Grau d'Enginyeria Biomèdica.

Al llarg del curs, els estudiants —organitzats en grups— han dissenyat, implementat i avaluat un **webinari divulgatiu** adreçat al públic no expert sobre temes vinculats amb aquesta disciplina. En aquest primer número, s'hi recullen els **articles divulgatius** finals derivats dels quatre seminaris, així com els **enllaços als vídeos de les sessions**.

Aquesta és una **revista bilingüe** (català i castellà), ja que els alumnes poden escollir la llengua del seu webinari i de la seva comunicació en funció del públic al que es dirigeix.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és **acostar l'enginyeria biomèdica** a la societat i contribuir a fer créixer l'interès per aquesta àrea clau entre ciència, tecnologia i salut. La nostra intenció és que, amb els propers cursos, aquesta revista continuï creixent i esdevingui una col·lecció viva del treball i compromís dels futurs enginyers i enginyeres biomèdics.

Les professores d'aquesta assignatura Gema Revuelta i Carolina Llorente.

Gema Revuelta

Carolina Llorente

Quan la tecnologia té en compte el pacient: cap a una atenció més humana

LUCÍA CALVO, BRUNO ANDRÉS I ÁLVARO BORACHOK

La Clara acompanya la seva àvia, amb una salut delicada, a visites mèdiques on cada cop hi veu més pantalles i menys mirades. [Imatge creada amb ajuda de Chat GPT]

- La tecnologia en salut ha d'estar al servei del pacient, no a l'inrevés.
- La participació del pacient en el disseny de tecnologies sanitàries és imprescindible.
- Cal fomentar la confiança amb informació clara, explicacions i transparència.
- Una tecnologia humanitzada és aquella que escolta, s'adapta i acompanya.

Clara no era tècnica. Ni metgessa, ni enginyera. Era estudiant de Psicologia i neta d'una àvia amb una salut delicada. Des de feia mesos, l'acompanyava a visites mèdiques on cada cop veia més pantalles i menys mirades. "On ha quedat el tracte humà?", es preguntava. Quan va llegir que es feia un webinar titulat Transformació Digital en Salut: Trencant Mites per una Atenció més Humana, va decidir connectar-s'hi. No ho sabia encara, però aquella hora canviaria la seva manera de veure la tecnologia en la sanitat.

Tecnologia amb ànima al servei de la vida

D'entrada, Clara escoltava amb recel. La paraula "intel·ligència artificial" li sonava a ciència-ficció. Però una de les ponents, l'Arig Kamalmaz, va començar a parlar del seu dia a dia a la Unitat d'IA de l'Hospital del Mar. No parlava de màquines que decideixen per si soles, sinó d'eines que ajuden metges i metgesses a detectar malalties abans que sigui massa tard, a optimitzar els recursos, o a millorar la qualitat de vida dels pacients.

Un dels exemples que l'Arig va destacar va ser un model capaç de predir el risc de reingrés d'un pacient amb insuficiència cardíaca. Aquest tipus de projectes semblaven obrir grans possibilitats, però també despertaven preocupacions entre els assistents: què passava amb les dades personals? Com es garantien la privacitat i la seguretat?

"És molt difícil garantir l'anonimat total", explicava l'Arig. "De fet, en patologies minoritàries, amb pocs pacients, és fàcil reidentificar una persona només amb informació com l'edat i la regió on viu".

Per això, molts hospitals prefereixen treballar en entorns locals, evitant el núvol (cloud), i utilitzant infraestructures informàtiques pròpies. Aquesta decisió, però, té un cost: menys potència de càlcul, menys escalabilitat i més temps de processament. Però ho tenen clar: la seguretat dels pacients està per sobre de la comoditat.

"No hem de tenir por de la IA. El coneixement ens empodera."

Arig Kamalmaz

Confiança: la gran clau per transformar

Tot i que la tecnologia avança i es prenen mesures per protegir les dades, quedava clar que el veritable repte era la confiança. L'Arig ho va resumir molt clarament: la por neix del desconeixement. Quan no sabem com funciona una eina, ens fa por. Però quan ens l'expliquen bé, comença a ser una aliada.

En un moment del debat, va sorgir una història colpidora. Al Regne Unit, una pacient jove va quedar fora d'una llista de trasplantaments per una decisió presa per un algoritme. Quan va demanar explicacions, li van dir que no ho entendria. Més tard, després d'analitzar els resultats, es va adonar que el model prioritzava les persones de major edat. Aquesta història, real, va evidenciar una veritat incòmoda: la IA sense supervisió humana pot ser injusta.

Aquell cas va deixar una sensació d'inquietud, però també d'esperança, quan es va explicar que cada vegada més es treballa per fer que la IA sigui "explicable": saber no només què decideix un model, sinó per què ho decideix. Això ajuda a evitar errors i esbiaixos, però també genera confiança en els professionals... i en els pacients.

No tot s'hi val: Quan la tecnologia s'equivoca de camí

Ara bé, les ponents també van alertar que la innovació no sempre encerta. L'Elisenda de la Torre, patient advocate i experta en participació sanitària a l'Hospital Sant Pau, va explicar casos on la tecnologia, havia fallat estrepitosament per no escoltar qui l'havia d'utilitzar.

També la Beatriz Fernández, l'última de les ponents i enginyera i gestora de projectes al Digital Health Validation Center de l'Hospital Sant Pau exemplificava aquest problema. Aplicacions que, per exemple, només servien per posar alarmes de recordatori, però que no oferien cap valor real al pacient. O una altra que comptava els passos... però només si portaves el mòbil a la butxaca, no a la bossa.

"Aquesta aplicació no serveix per a la meitat de la població, perquè moltes dones portem el mòbil en un lloc diferent", comentava Beatriz. Una observació aparentment petita però que evidencia com el disseny tecnològic pot excloure si no es tenen en compte les diverses realitats. "No tot pacient és igual. Cal adaptar la tecnologia a les seves realitats".

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

La veu del pacient: l'ingredient clau

Aquesta reflexió va portar a un dels temes centrals del webinar: la participació dels pacients. La Beatriz va fer èmfasi en una idea que va ressonar amb força: "La tecnologia ha de néixer de les necessitats reals". I aquestes, sovint, les coneixen millor els pacients que ningú.

Però això no sempre és fàcil. Per temes de pressupost, temps o burocràcia, no sempre es pot fer participar directament els pacients en el disseny d'una aplicació o un dispositiu mèdic. En aquests casos, la solució passa per col·laborar amb professionals com l'Elisenda, que aporten aquesta mirada des de l'experiència.

La Beatriz va posar un exemple que a Clara li va semblar revelador: mentre un professional sanitari pot voler una aplicació amb moltes funcionalitats i gràfics, un pacient pot preferir una eina senzilla, que li permeti fer un seguiment del dolor o enviar un missatge i rebre resposta ràpida. "per això és important comptar des de l'inici amb totes les perspectives", deia

"Tothom som pacients o ho serem. Tots tenim dret i deure d'estar informats." –
Beatriz Fernández

Cap a una salut compartida

A mesura que el webinar s'acostava al final, el missatge es feia més clar: la transformació digital en salut ha de ser compartida.

Les tres ponents van coincidir que els pacients no han de ser només receptors de tecnologia, sinó coautors. Participar, fer preguntes, donar opinions, i sobretot, exigir que allò que s'està creant sigui útil per a ells.

"La tecnologia ha de ser una eina, no una barrera", insistia l'Arig. I per això cal fer-la fàcil, intuïtiva, i inclusiva. No pot ser que una persona gran hagi de recordar quatre contrasenyes per accedir al seu historial mèdic, remarcava l'Elisenda. Fem que entrar-hi sigui tan fàcil com obrir una porta. No podem deixar la transformació digital només en mans dels enginyers o dels metges, un missatge que tranquil·litzava Clara.

"No tot pacient és igual. Cal adaptar la tecnologia a les seves realitats." – Elisenda de la Torre

Esquema resum de com els hospitals estan entenent el concepte d'incloure al pacient al desenvolupament de tecnologies. [Imatge creada amb ajuda de Chat GPT]

Una nova mirada

Quan Clara va tancar el webinar, ja no veia la tecnologia com una amenaça. Ara sabia que, ben feta i ben utilitzada, podia fer la vida més fàcil. No només a la seva àvia, sinó a milers de persones.

Clara va entendre que no calia triar entre màquines i persones. El que realment importava era com es feien les coses i a qui es posava al centre. I sabia que, gràcies a persones com les que havia escoltat, la salut del futur podia ser més humana que mai.

“La tecnologia ha de ser una eina, no una barrera.” – Arig Kamalmaz

Visualitza el
webinari:

The poster is for a live webinar titled "Transformació Digital en Salut: Trencant Mites per una Atenció més Humana". It is organized by biomedical engineering students at the Universitat Pompeu Fabra Barcelona. The event is on May 7, 2025, from 14:00 to 15:00 h. Three speakers are featured: Beatriz Fernández-Montells (Enginyera en Innovació, Gestora de Projectes de Salut Digital, Digital Health Validation Center, Hospital Sant Pau), Arig Kamalmaz (Enginyera Biomèdica a la Unitat Funcional d'Intel·ligència Artificial de l'Hospital del Mar), and Elisenda de la Torre (Patient advocate, Digital Health Validation Center, Hospital Sant Pau).

Webinari organitzat per Álvaro Acosta, Teresa Aguilar, Bruno Andrés, Lluís Badia, Álvaro Borachok, Cèlia Bretones, Ela Burrull, Lucía Calvo, Maria Camprubí, Lola Carcereny, Albert Casajuana, Joan Casamitjana, Josep Rubert en el marc de l'assignatura "Gestió transversal d'activitats científiques" del grau d'Enginyeria Biomèdica de la Univeristat Pompeu Fabra.

Desmontando Mitos: El Verdadero Impacto de la Ingeniería Biomédica

GEMMA ESTEVE, MARÍA
CORTÉS E IZASKUN
SEDANO

La tecnología médica no es solo cosa de
máquinas caras y robots que sustituyen médicos

Photo by [ThisisEngineering](#) on [Unsplash](#)

Introducción: Ingeniería biomédica, la gran desconocida

Aunque la ciencia y la tecnología forman parte de nuestro día a día, muchos seguimos teniendo una idea bastante vaga (y a menudo distorsionada) de lo que hace exactamente un ingeniero biomédico. El seminario web "Mitos y realidades de la Ingeniería Biomédica", organizado por estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra, quiso romper con estas percepciones erróneas y acercar la realidad de esta disciplina a jóvenes de entre 16 y 25 años, con el fin de despertar interés con el fin de despertar interés, fomentar vocaciones científicas y ofrecer una visión más clara y realista sobre las múltiples posibilidades profesionales que ofrece este campo emergente.

El pasado 7 de mayo de 2025 a las 15:00, se celebró a través de la plataforma Zoom el seminario web "Mitos y realidades de la Ingeniería Biomédica", que reunió a 75 asistentes. En una hora repleta de información y testimonios inspiradores, se desmontaron tres de los mitos más comunes sobre esta disciplina, gracias a la participación de expertos y expertas vinculados a empresas como Medtronic y Able, así como al equipo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra. La jornada permitió mostrar al público una imagen mucho más diversa, accesible y humana de la ingeniería biomédica, muy distinta a la percepción generalizada

Mito 1: "La ingeniería biomédica solo crea dispositivos médicos"

La primera ponente, Mar Martínez Mas, ingeniera de I+D en Medtronic, comenzó su intervención desmontando uno de los tópicos más comunes sobre su profesión: "La Ingeniería Biomédica no sólo se centra en la creación de dispositivos médicos". Para ilustrar esta idea, compartió un ejemplo revelador que sirvió como punto de partida para ampliar la visión del público sobre esta disciplina.

Durante su intervención, Mar explicó las múltiples salidas profesionales que ofrece la Ingeniería Biomédica, mucho más allá del diseño de aparatos clínicos. Mencionó áreas tan diversas como la investigación y desarrollo (I+D), la investigación académica, el ámbito regulatorio, ventas y marketing, consultoría, business y finanzas, gestión hospitalaria e incluso el emprendimiento. Con ello, dejó claro que se trata de una carrera muy versátil, con aplicaciones en múltiples sectores que combinan tecnología, salud y gestión. "No hay un único camino correcto", añadió Mar.

Además de ofrecer esta panorámica profesional, Mar compartió su experiencia personal para ilustrar cómo es posible encontrar el camino que realmente encaje con los intereses de cada uno. Contó los pasos que siguió hasta convertirse en ingeniera de I+D en Los Ángeles, destacando que no existe una única ruta hacia el éxito profesional. Subrayó la importancia de explorar, probar distintas áreas y, sobre todo, mantenerse abierta a nuevas oportunidades. Su testimonio sirvió como inspiración para muchos de los asistentes, demostrando que con esfuerzo, perseverancia y una mente abierta, es posible alcanzar metas profesionales ambiciosas en el ámbito de la ingeniería biomédica.

"Las decisiones no son irreversibles", Mar Martínez

Photo by [Tom Claes](#) on [Unsplash](#)

“No hace falta ser caro ni sofisticado para tener un impacto real en la salud de las personas. Existen iniciativas que logran un gran impacto social con recursos limitados. Tienes que adaptarte a los problemas que te rodean y ser realista con las soluciones que propones” Ferran Camps

Mito 2: "Todos los dispositivos médicos son caros y de alta tecnología"

Ferran Camps, empleado de la empresa ABLE Human Motion, ofreció una visión muy distinta al mito. En su intervención, Ferran habló sobre algunos de los principales retos que enfrentan las empresas del sector para llevar sus productos al mercado. Mencionó que muchos dispositivos médicos resultan costosos debido a factores como los largos procesos de investigación, la necesidad de superar regulaciones estrictas, la producción en pequeñas cantidades y la formación especializada que requiere el personal involucrado.

A pesar de estas dificultades, destacó que también existen iniciativas que logran un gran impacto social con recursos limitados. Presentó ejemplos como prótesis impresas en 3D para niños o dispositivos médicos de bajo coste diseñados para entornos con menos recursos, demostrando que la innovación también puede ser accesible y tener un propósito profundamente humano.

También habló del potencial de la innovación social y de cómo, a menudo, los proyectos más revolucionarios no son los más caros, sino los que mejor piensan en las necesidades reales de la población. Esta ingeniería puede cambiar vidas sin necesidad de grandes inversiones.

Mito 3: "Los robots y la IA sustituirán a los médicos"

La última ponente del evento fue Gemma Piella, profesora de imagen médica y señales de la Universidad Pompeu Fabra, quien centró su intervención en el papel actual de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la salud. Con un enfoque riguroso y accesible, Gemma desmontó algunos de los prejuicios más comunes sobre esta tecnología, mostrando tanto su potencial como sus límites reales.

Comenzó explicando lo que la IA ya es capaz de hacer hoy en día en el entorno sanitario. Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentran la detección de patrones en imágenes médicas, como las radiografías o las fotografías dermatológicas; la predicción de riesgos clínicos, como recaídas o la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades; y la optimización de procesos médicos, desde la selección de pacientes hasta la programación de cirugías o la previsión de respuestas a terapias. Además, la IA también está jugando un papel clave en el desarrollo de nuevos fármacos, así como en la creación de tecnologías como wearables, aplicaciones móviles de salud y asistentes virtuales, que facilitan el seguimiento y cuidado de los pacientes.

*“La tecnología y IA está transformando la medicina de una manera sin precedentes. La IA no sustituirá a los médicos, pero los médicos que saben utilizar IA sustituirán a los que no lo hacen.”,
Gemma Piella*

Photo by [National Cancer Institute](#) on [Unsplash](#)

Sin embargo, Piella dejó claro que la IA tiene limitaciones importantes que no deben pasarse por alto. Por ejemplo, no puede establecer una relación empática con el paciente, ni tomar decisiones con matices clínicos, éticos o sociales. Tampoco puede asumir responsabilidades legales o morales, ni adaptarse con eficacia a situaciones imprevistas o con datos incompletos.

Con todo ello, la ponente concluyó con una visión muy clara: el futuro de la medicina no pasa por elegir entre médicos o inteligencia artificial, sino por combinar ambos. Según sus palabras, se trata de un equipo ganador, donde la IA aporta datos, velocidad, análisis y soporte, mientras que el profesional de la salud interpreta, contextualiza y toma decisiones. Una colaboración que, bien integrada, puede transformar radicalmente la forma en que entendemos y practicamos la medicina.

**Visualiza el
webinario**

WEBINARIO

**Mitos y realidades
DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA**

upf. **Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona**

¿La ingeniería biomédica sólo se centra en la creación de dispositivos médicos?

¿Los robots y la IA reemplazarán a los médicos?

¿Todos los dispositivos médicos son caros y de alta tecnología?

FERRAN CAMPS
Desarrollo de negocio en ABLE Human Motion

GEMMA PIELLA
Catedrática en la UPF

MAR MARTINEZ-MAS
Ingeniera de I+D en Medtronic

MIÉRCOLES 07 MAYO, 2025 - 15:00 H

Evento organizado por estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UPF

Webinario organizado por Oriana Castillo, Jennifer Cazorla, Moira Climent, María Cortés, Mireia Crespi, Marta Dalmau, Berta de Ciurana, Alexane Delcroix, Sofia Díaz, Victor Domene, Olivia Domingo, Gemma Esteve e Izaskun Sedano en el marco de la asignatura "Gestión transversal de actividades científicas" del grado en Ingeniería Biomédica de la Universidad Pompeu Fabra.

Cuando el paciente toma la palabra: tecnología, salud y participación

BLANCA MARXO, CARLOS MARTÍN Y NASAR ROCA

El pasado 8 de mayo, se celebró el webinar Pacientes del futuro: autonomía y tecnología en la sanidad, organizado por los estudiantes del grado en Ingeniería Biomédica de la Universidad Pompeu Fabra. El objetivo: reflexionar sobre cómo la innovación tecnológica en salud debe ir acompañada de un cambio de enfoque, donde el paciente ya no es solo receptor de cuidados, sino protagonista activo del proceso sanitario.

Photo by [Vitaly Gariev](#) on [Unsplash](#)

Durante una hora, los participantes pudieron escuchar las intervenciones de Mariona Esquedo, Project Manager de desarrollo empresarial e innovación del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), y del Dr. Rafael Manzanera, médico de formación y especialista en salud pública y gestión sanitaria pública e institucional. A través de ejemplos prácticos, análisis del sistema y referencias internacionales, ambos ponentes coincidieron en una idea esencial: la sanidad del futuro será más humana, o no será.

*“Todos los profesionales,
desde el médico hasta el
administrativo, forman parte
de esa experiencia”,*

Photo by [Vitaly Gariev](#) on [Unsplash](#)

¿Qué significa “poner al paciente en el centro”?

La sesión comenzó con la intervención del Dr. Rafael Manzanera, quien ofreció una mirada amplia sobre cómo la gestión sanitaria ha evolucionado en las últimas décadas. Desde su experiencia en macro y mesogestión, defendió que considerar la experiencia del paciente no es sólo útil, sino inevitable.

Recordó que el movimiento por los derechos de los consumidores en los años 60 en EE.UU. ya sentó las bases de esta transformación: seguridad, información, elección y ser escuchado. Desde entonces, estos principios se han ido integrando, poco a poco, en los sistemas de salud, aunque aún con muchos retos por delante.

Para Manzanera, la calidad sanitaria ya no puede evaluarse únicamente en términos de efectividad o seguridad clínica. La experiencia del paciente, cómo vive el proceso, cómo se siente, qué trato recibe, se ha convertido en un tercer pilar esencial. **“Todos los profesionales, desde el médico hasta el administrativo, forman parte de esa experiencia”**, subrayó, citando ejemplos de instituciones como Vall d’Hebron, el Clínic o la Cleveland Clinic, donde se han desarrollado marcos integrales para medir y mejorar la vivencia del paciente.

Uno de los conceptos más potentes que compartió el Dr. Manzanera fue la idea de que en cada consulta médica hay dos expertos: el profesional clínico, que domina el diagnóstico y el tratamiento, y el paciente, que conoce su experiencia de enfermedad, sus valores y su contexto vital. Ambos deben trabajar juntos. Este enfoque, inspirado por figuras como Michael Porter, Donald Berwick o Richard Bohmer, está en el centro del movimiento conocido como gestión clínica basada en valor.

“Escuchar, comprender y compartir deben sustituir al clásico informar, formar y educar”, insistió el doctor, reivindicando una transformación profunda en la actitud del profesional sanitario. No solo pragmatismo técnico, sino también empatía humana. Porque, como recordó, la experiencia del paciente mejora con cosas tan sencillas como no sentir dolor, ser atendido con rapidez o recibir una comunicación clara y humana.

“Escuchar, comprender y compartir deben sustituir al clásico informar, formar y educar”

Del ideal a la práctica: ¿realmente se escucha al paciente?

Tras esta introducción más teórica, fue el turno de Marionna, quien ofreció una visión muy directa desde la práctica hospitalaria y la innovación tecnológica. Comenzó reconociendo los avances que se han hecho en participación ciudadana dentro de instituciones como el VHIR, con comités estratégicos o patronatos donde se sientan asociaciones de pacientes, pero también lanzó una advertencia clara: “Cuando bajamos al terreno práctico, la participación del paciente todavía está verde”.

Explicó que, en muchos proyectos, se incluye al paciente solo al final, en pruebas piloto o ensayos clínicos, cuando lo verdaderamente transformador sería incluirlos desde el diseño. ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo van a usar? ¿Qué impacto tendrá en su vida?

“Cuando bajamos al terreno práctico, la participación del paciente todavía está verde”.

Photo by [Steve Johnson](#) on [Unsplash](#)

Dónde y cómo sí se puede incluir al paciente

Mariona explicó que, aunque la participación todavía es un reto, hay terrenos donde resulta más factible y útil. En aplicaciones digitales, como la app NORA desarrollada en el VHIR para personas que han sufrido un ictus, se ha trabajado codo a codo con los pacientes para adaptar la herramienta a su ritmo de recuperación, medicación y estado emocional. En dispositivos médicos, se pueden ajustar aspectos como el diseño ergonómico, el tiempo de uso o cómo se siente el paciente al usarlo. En el desarrollo de fármacos, aunque más complejo, se empieza a tener en cuenta el sexo, el metabolismo o la diversidad genética del paciente.

También hubo espacio para hablar del papel de la inteligencia artificial (IA) en este nuevo paradigma. Lejos de demonizarla, Mariona destacó ejemplos concretos donde la IA complementa al profesional, como los sistemas que transcriben automáticamente la historia clínica a partir de la conversación médico-paciente, reduciendo la carga burocrática, o las herramientas capaces de detectar alteraciones mentales solo con analizar la voz del paciente, sin necesidad de tests invasivos.

“La IA puede ayudar a que el médico mire a los ojos del paciente, y no a la pantalla.”, comentó, pues estas tecnologías, bien utilizadas, permiten devolver el tiempo y la atención al centro de la consulta médica.

“La IA puede ayudar a que el médico mire a los ojos del paciente, y no a la pantalla.”

Preguntas que marcan el futuro

En la parte final del webinar, los asistentes pudieron plantear preguntas que enriquecieron aún más la discusión. Se abordaron temas clave como las brechas socioeconómicas, la equidad de género, el papel del paciente y la inteligencia artificial.

Mariona explicó que innovar en el ámbito público es costoso, y que por eso las alianzas con el sector privado no sólo son inevitables, sino esenciales si están bien reguladas. "Gracias a este modelo, en España se pueden financiar terapias de altísimo coste desde la sanidad pública", señaló. Esto permite que los avances no queden restringidos a quien pueda pagarlos, como ocurre en sistemas puramente privados.

No podemos esperar que alguien en fase terminal tenga que preocuparse por detalles técnicos. Lo esencial es que se sienta cuidado

Ambos ponentes coincidieron en que las desigualdades no son solo económicas, sino también de género. Se mencionaron ejemplos de dispositivos diseñados sin tener en cuenta cuerpos femeninos, y se insistió en la necesidad de que ingenieros y sanitarios trabajen juntos desde el inicio del diseño para evitar estos sesgos.

El debate también giró en torno al paciente del futuro, que será más autónomo y activo. Pero esta autonomía no implica que deba saber de tecnología, sino que pueda expresar lo que necesita. La tecnología debe facilitar, no exigir. Como dijo Rafael, "no podemos esperar que alguien en fase terminal tenga que preocuparse por detalles técnicos. Lo esencial es que se sienta cuidado".

Sobre la inteligencia artificial, se destacó su potencial para mejorar la experiencia clínica sin sustituir al médico. Será una herramienta más en un proceso humano. El gran reto no es técnico, sino social: ¿estamos preparados para un diagnóstico por móvil? La IA ayudará a ofrecer opciones más informadas, pero la relación seguirá siendo humana: el médico aconseja, nunca obliga.

Claves para una sanidad más humana y tecnológica

El webinar no solo ofreció reflexiones inspiradoras, sino también ideas concretas sobre cómo avanzar hacia un modelo sanitario más justo, empático y eficiente. Estas son algunas de las conclusiones más destacadas que nos dejó la sesión:

- El paciente en el centro: La experiencia del paciente ya no es un extra, sino un pilar esencial junto a la efectividad y la seguridad clínica.
- Diseñar con y para el paciente: La participación desde fases tempranas permite crear tecnologías más adaptadas, útiles y respetuosas con la diversidad de cuerpos y necesidades.
- Innovar sin dejar a nadie atrás: Las desigualdades económicas y de género deben abordarse de raíz, con políticas públicas fuertes y colaboración interdisciplinar.
- IA al servicio de la relación humana: La inteligencia artificial puede liberar tiempo para que los profesionales se enfoquen en lo esencial: mirar al paciente a los ojos y escucharle.

El webinar dejó claro que el futuro de la sanidad no solo dependerá de la tecnología, sino de cómo la utilizemos para escuchar, incluir y cuidar mejor a las personas. Poner al paciente en el centro no es una moda, sino una necesidad urgente en un sistema que quiere ser más humano, más justo y verdaderamente transformador. **Porque la mejor innovación no es la que brilla, sino la que cuida.**

Visualiza el webinar

Webinario organizado por Anna Gallart Serracanta, Pau Garriga Marsans, Elisa Granadino Bomitali, Anna Hausmann Costa, Sergi Insa Ferrándiz, Anna Maria Llopart Gourieva, Blanca Marco Reglero, Carlos Martín Del Águila, Inés Matheu Zorrilla, Carlota Ontangas Seron, María Farreny Oromí, Arnau Company Roig y Nasar Roca Ortega en el marco de la asignatura "Gestión transversal de actividades científicas" del grado en Ingeniería Biomédica de la Universidad Pompeu Fabra.

Tecnologia i salut: l'impacte real de l'enginyeria biomèdica

JÚLIA PONS I ALBERT PUGA

Crònica del webinar “Descobreix l’Enginyeria Biomèdica: carreres professionals que transformen vides”

El passat 8 de maig es va celebrar un webinar que va despertar vocacions. “Descobreix l’Enginyeria Biomèdica: carreres professionals que transformen vides” no va ser només una presentació de sortides laborals, va ser una finestra oberta a un futur on la tecnologia i la medicina s’entrellacen per transformar vides. Organitzat per estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i dirigit a joves de 4t d’ESO i Batxillerat, l’esdeveniment va comptar amb testimonis de professionals que demostren que la ciència és també una història humana.

La sessió comença: benvinguts a la frontera entre enginyeria i medicina

Amb una introducció breu però directa, els organitzadors van donar pas a quatre ponents, tots antics estudiants d'enginyeria biomèdica de la UPF que, amb passió i claredat, van compartir els seus camins professionals. El missatge era clar: l'enginyeria biomèdica no és només una carrera, és una eina per canviar el món.

De cervells i connexions: innovació des de la neurociència

La primera a intervenir va ser Roser Sánchez, directora de R+D a Neuroelectrics i doctoranda en Neurociència Computacional. Va descriure la seva feina com una fusió entre ciència del cervell i tecnologia punta. Va explicar com el seu doctorat va sorgir de la curiositat i del suport de l'empresa on treballava. Per a ella, estudiar enginyeria biomèdica va significar obrir-se a un món híbrid entre medicina i tecnologia.

Aparell d'electroencefalografia (EEG) utilitzat per Neuroelectrics per mesurar y modificar l'activitat cerebral de forma no-invasiva (Roser Sánchez, propia imatge).

“Haver estudiat entre els campus del Poblenou i del Mar em va donar una visió única: la tecnologia pot entendre la salut, i al revés.”

Cirurgia 3D i casos que marquen

Tot seguit, Martí Engil, project manager d'innovació a l'Hospital Sant Joan de Déu, va transportar els assistents al cor d'un hospital. La seva trajectòria va començar amb pràctiques en planificació quirúrgica i va desembocar en la participació en un casos impactants com ara la separació de dues bessones siameses. Martí va contribuir a l'organització quirúrgica amb tecnologia 3D, demostrant com els enginyers formen part de moments decisius en medicina.

“Tot i que la decisió final és mèdica, l'enginyer biomèdic és una peça clau de l'equip.”

Intel·ligència artificial amb cor humà

Des de Copenhaguen, Paula Gambús, enginyera de machine learning a CEREBRIU, va parlar de la seva feina amb intel·ligència artificial aplicada a la salut. Va explicar com, després de provar diversos àmbits, va trobar en la IA un camí per contribuir a la medicina des de la programació. La seva experiència internacional i les pràctiques durant la carrera han estat claus per trobar el seu lloc.

“La carrera et dona una base molt sòlida i àmplia. Pots especialitzar-te després, però el més important és començar a experimentar.”

Disseny a mida per a cada pacient

Per tancar les intervencions, Marc Torres, enginyer de disseny a Maxilaria Surgery, va explicar com desenvolupa implants personalitzats per a neurocirurgia i cirurgia maxil·lofacial. Treballa des de Madrid i, tot i estar recent graduat, ja lidera projectes innovadors. Va posar l'accent en el valor de les pràctiques i en com aquestes li van obrir les portes del món laboral fins i tot abans d'acabar el grau.

“Fer pràctiques és fonamental. És on veus com la teoria es transforma en solucions reals.”

Seqüència de disseny i planificació de pròtesis òssies a mida: des de l'escanejat del crani i la mandíbula fins al model 3D i la guia quirúrgica (Marc Torres, propia imatge).

Punts clau tractats al llarg de la sessió

- La interdisciplinarietat com a essència de l'enginyeria biomèdica
- L'impacte real i directe que poden tenir les decisions d'un enginyer en la salut de les persones.
- L'accessibilitat del mercat laboral i les múltiples opcions de sortida: hospitalària, empresarial, recerca i internacional.
- L'ètica, la responsabilitat i la comunicació clara com a valors fonamentals en un camp amb tanta implicació humana.

Resultats i reflexions dels assistents

El qüestionari posterior al webinar va posar en relleu l'èxit de la proposta: la gran majoria dels participants va declarar que ara veu l'enginyeria biomèdica com una disciplina més propera i atractiva. Van destacar conceptes com intel·ligència artificial, pròtesis, medicina i disseny 3D, però sobretot van comprendre la finalitat social de la professió: **millorar la qualitat de vida de les persones.**

Molts van valorar el to proper dels ponents i el fet d'haver escoltat experiències reals i diverses. També es va percebre un interès creixent per la recerca i la importància del treball col·laboratiu entre disciplines.

Una professió amb mirada humana

Aquest webinar no només va informar, sinó que va emocionar i inspirar. A través de les veus de quatre joves professionals, es va dibuixar una realitat on la ciència no és només laboratoris i números, sinó també històries d'innovació i de compromís social.

La crònica d'aquesta trobada demostra que l'enginyeria biomèdica pot ser l'espurna que encengui vocacions noves. Potser, entre els assistents, hi havia futurs dissenyadors d'implants, investigadors del cervell o creadors d'algoritmes que salvaran vides. **Perquè, quan la tecnologia es posa al servei de les persones, el futur sona molt millor.**

Visualitza el webinar:

Per què assistir al webinar?

- L'enginyeria biomèdica és un camp ple d'oportunitats, però sovint poc conegut. Aquest webinar està pensat per:
- Ajudar-te a entendre **què fan els enginyers biomèdics** en el món laboral.
- Presentar-te **sortides professionals reals** a través de casos pràctics.
- Oferir-te una visió clara sobre **recerca, indústria i innovació en salut**.
- Permetre't **fer preguntes en directe** als nostres ponents!

QUI ENS ACOMPANYARÀ?

- Roser Sánchez**
Directora de R+D a Neuroelèctrics, investigadora en neurociència computacional
- Martí Engli**
Project manager d'innovació al Hospital Sant Joan de Déu
- Paula Gambús**
Enginyera en intel·ligència artificial aplicada a la salut, CEREBRIU

Objectius del webinar

- ✓ Inspirar nous estudiants
- ✓ Conscienciar sobre l'impacte quotidià dels enginyers biomèdics
- ✓ Fomentar la responsabilitat professional
- ✓ Promoure la recerca i la col·laboració

Tots alumni de la UPF!

Webinari organitzat per per Josep Maria Vila, Keysha Urgel, Carlos Pérez de Arenaza, David Ribalta, Maria Sánchez, Helena Sánchez, Anna Víctor, Paula Sabatés, Elena Polls, Júlia Pons, Albert Puga i Silvia Valls en el marc de l'assignatura "Gestió transversal d'activitats científiques" del grau d'Enginyeria Biomèdica de la Univeristat Pompeu Fabra.

Enginyeria biomèdica

PRESENT I FUTUR

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

CCS
Centre d'Estudis de Ciència,
Comunicació i Societat